

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MA'NAVIY, AXLOQIY VA
HUQUQIY TARBIYA BERISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

pedagogika fakulteti 1 bosqich magistri

O'zbekova Nozigul

Tel: +998996710757

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy, axloqiy va huquqiy tarbiya berishning nazariy asoslari innovatsion usullari haqidagi fikrlar ilmiy jihatdan yoritib o'tilgan bo'lib, keltirilgan tavsiyalar boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlanishida amaliy yordam beradi.

Kalit so'zlar: Axloq, odob, rivojlanish, ta'lim, tarbiya, ma'naviyat, huquq, ta'sir, shakllanish, diniy-ruhiy tarbiya.

“Bolalar axloqiy tarbiyani muhitdan olishadi, boshqacha qilib aytganda, bolalar suvga o'xshaydilar, suv idishning shaklini olganidek, bolalar ham muhitning odob-axloqini qabul qiladi”.

Abdurauf Fitrat

Hozirgi kunda o'zgarib borayotgan jona-jon O'zbekistonimizning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohalardagi yutuqlari va yangidan-yangi yo'l-xaritalar ishlab chiqib, xalqimiz farovonligi uchun intilishlari dunyo hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda. Shu bilan birqatorda, bu o'zgarishlar ta'lim va tarbiya sohasida ham innovatsion tamoyillarni ishlab chiqish va ta'lim tarbiya jarayonida qo'llashga turtki bo'lib kelmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy, axloqiy va huquqiy tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish mavzusi ilmiy jihatdan qayta ishlab chiqilib, pedagogikaning ma'naviy- huquqiy tarbiya berish sohasini o'zgartirishga olib keldi.

Islomiy tarbiya bolani yetti jihatdan tarbiyalashni maslahat beradi. Bular: sog'liq va badan tarbiyasi, aqliy tarbiya, estetik tarbiya, axloqiy tarbiya, vijdoniy-nafsoniy tarbiya, diniy-ruhiy tarbiyadir.

Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: «Farzandlaringizni izzat-ikrom qilish bilan birga, tarbiyasini, odobini ham yaxshilanglar!», deganlar. Shu bilan birga, «Hech bir ota o'z farzandiga xulq-odobdan yaxshiroq meros qoldirolmaydi», deb tarbiyada ota-onaning rolini belgilab o'tganlar¹.

Zamonaviy ta'lim va tarbiya tizimini yaratish, bolalarga ma'naviy- huquqiy tarbiya berish, ularning fuqarolarga mos hati-harakatini ta'minlash hozirgi davr talabiga mos bo'lishi lozim. Buning uchun, birinchidan, aholining barcha qatlamlarida huquqiy bilimlarni rivojlantirish kerak. Huquqiy bilimlarning shakllanishi axloq-odob qoydalari sifatida maktabgacha ta'limi tashkilotlaridan boshlab, OTM-gacha tizimli yo'lga qo'yilishi lozim. Huquqiy bilimlarni oshirishda barcha huquqshinos pedagoglar jalb qilinsa amaliy natijaga erishish imkoni yuqori bo'ladi. bolalarni hayotga moslashuvlarida "Inson huquqlari", "Huquqiy tarbiya uslubiyati", kurslarini boshlang'ich sinfdan o'rganish muhim kasb egallaydi.

Ikkinchidan, ma'naviy-huquqiy tarbiyaning yangi tizimini ishlab chiqishda turli usullardan foydalangan holda bolalar va o'smirlar uchun yoshiga mos ravishda kitoblar va qo'llanmalar nashr etish lozim. Ma'naviy-huquqiy tarbiyani rivojlantirish maqsadida huquqiy bilimga ega jamoatchilik institutlarida davra suhbatlari, ma'ro'zalar, seminarlar, vebinar va shunga o'xshash tadbirlar tashkil etilishi, amaliy ahamiyatga ega. Huquqshunoslar ishtirokidagi muloqotlar, huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari bilan uchrashuvlar, savol-javob kechalari va shuning singari tashkiliy tadbirlar ijobiy samara berishi shakl shubhasizdir.

Buyuk ma'rifatparvar olim Abdurauf Fitrat "Har bir mamlakatning tolesi va taraqqiyoti yoshlarga qanday ta'lim va tarbiya berishligiga har tomonlama bog'liqdir", degan ezgu shiorni o'rtaga tashlagan edi.

Shu bois, mamlakatimizda sog'lom va har qanday illatlardan xoli bo'lgan ta'lim tarbiya muhitini shakllantirish bugun har birimizning muhim va ustuvor

¹ R. Mavlonova, N. Vohidova, N.Rahmonqulova. Pedagogika nazariyasi va tarixi.- Toshkent. **Fan va texnologiya**. 2010y.

vazifamiz bo'lmog'i lozim. Bu yo'lda to'siq bo'layotgan muammolarni bartaraf etish, ta'lim tizimi sofliigi va shaffofligini ta'minlash, kechiktirib bo'lmaydigan vazifamiz hisoblanadi.

Kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, uning har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida namoyon bo'lishiga erishishni nazarda tutadi. Mazkur ijtimoiy talabning amalga oshirilishi har bir fuqaroning bilim olish, ijodiy qobiliyatini namoyon etish, intellektual jihatdan rivojlanishi hamda muayyan kasb yo'nalishi bo'yicha mehnat qilish huquqni kafolatlaydi.

Xulq – xulq-atvor, axloqshunoslik tushunchalaridan biri. Insonning fe'latvori bilan bog'liq axloqiy hodisa bo'lib, kishi fe'lining axloqiylik doirasida namoyon bo'lishi tushuniladi. Insonning axloqiy doirasidagi hatti-harakatlari xulqdan tashqari odob va axloqni o'z ichiga oladi. Odob inson haqida yoqimli taassurot uyg'otadigan, lekin oila, jamoa, jamiyat va insoniyat hayotida o'zgarish yasaydigan darajada ahamiyat kasb etmaydigan hatti-harakatlardan iborat bo'lsa, axloq muayyan jamiyat, zamon insoniyat tarixi uchun ta'sir eta oladigan turli hatti-harakatlar majmui, insoniy kamolot darajasini belgilovchi ma'naviy hodisadir. Xulq qamrovlilik jihatidan ana shu ikki hodisa o'rtasidagi xususiyatlarga ega; u odobdan keng, axloqdan tor ma'noga ega bo'lib, axloq singari jamiyat, zamon, tarix miqyosidagi voqelikka ta'sir ko'rsata olmaydi. Lekin oila, mehnat jamoasi, mahalla-ko'y doirasida sezilarli darajada ko'zga tashlanadi. Axloq o'zini ezgulik va yovuzlik, adolat, insonparvarlik, fidoiylik singari ijtimoiylashgan tushunchalar va tamoillarda namoyon qilsa, xulq yaxshilik va yomonlik, burch jo'mardlik, mehmondo'stlik kabi tushunchalarda aks etadi, odob esa kamtarlik, insoflilik, bosliqlik, halollik, rostgo'ylik va b. axloqiy me'yorlarda ifodalanadi. Sharq falsafasi va axloq ilmida mazkur axloqiy hodisa, juda qat'iy chegaralangan bo'lmasada, bir-biridan qat'iy tarzda olib qaralgan. Yevropada esa xulq bilan axloq ko'p hollarda almashtiriladi yoki ular bir-biriga sinonim tushunchalar sifatida talqin etiladi. Xulq o'zicha, «sof» olinganda mavhum axloqiy hodisa, u inson xattiharakatlarida aniqlik kasb etadi;

ijobiy hatti-harakatlarda namoyon bo'lishi xushxulqlilik, salbiy a'mollardagi ko'rinishi - badxulqlilik deb ataladi. Xushxulq inson muloyim, shirinsuhan, mehribonlik bilan munosabatda bo'lsa, badxulq odam qo'pol, og'zi shaloq, bemehr bo'ladi².

O'zbek milliy pedagogi Abdulla Avloniy axloqqa quydagicha ta'rif beradi: "Axloq insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilmdur. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va isbotlar ila bayyon qiladurgan kitobni axloq deyilur"³.

Ibn Sino: "Axloq har bir kishi uchun o'z-o'zini idora qilishi ilmidur" deb uning mazmunini ifodalab bergan edi. Axloq me'yori va qoydalari tarixiy taraqqiyot davomida tarkib topib, takomillashib borgan va kishilarda birgalikda yashash sharoitidan, tabiiy ehtiyojidan, ijtimoiy manfaatlari va hayotiy talablaridan kelib chiqqan va ular muayyan tarixiy davrdagi kishilarning xati-harakati, yurish-turishi va boshqalarga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'lgan. Ana shu tartib – qoydalarsiz biron-bir jamiyat bo'lmagan va bo'lmaydi ham⁴.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy, axloqiy va huquqiy tarbiya berish jarayonida quydagi xususiyatlar yoshligidan shakllanadi:

-O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qonunchilik asoslari huquq va majburiyatlarga ehtirom ko'rsatish;

-jamoatdagi tartibni saqlovchi organ va shaxslarga hurmat bilan muomalada bo'lish;

-qonunlar va boshqa huquqiy hujjatlarga qat'iy amal qilish va fuqarolik burchi va mas'uliyatini chuqur his etish;

² R.X.Djuraev, O'.Q.Tolipov,R.G'.Safarova va boshqalar. Pedagogik atamalar lug'ati. Toshkent – 2008.

³A. Avloniy. Turkiy guliston yo xud axloq. T. : "O'qituvchi", 1992-y., 1 1-bet.

⁴ R. Mavlonova, N. Vohidova, N.Rahmonqulova. Pedagogika nazariyasi va tarixi.- Toshkent. **Fan va texnologiya. 2010y.**

-jinoyatchilikga qarshi kurashishga shay turish;

-huquqiy demokratik davlat insoniylik tamoyillariga hurmat bilan qarash va h.k.

Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoev 2020-yil 24-yanvar Oliy Majlisga qilgan murojatnomalarida "...O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha – ta'limning barcha bo'g'inlarini isloh qilishni boshladik. Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi" degan purn'ano fikirlarni aytib o'tdilar.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. R.X.Djuraev, O'.Q.Tolipov,R.G'.Safarova va boshqalar. Pedagogik atamalar lug'ati. Toshkent – 2008.
2. R. Mavlonova, N. Vohidova, N.Rahmonqulova. Pedagogika nazariyasi va tarixi.- Toshkent. Fan va texnologiya. 2010y.
3. A. Avloniy. Turkiy guliston yo xud axloq. T. : "O'qituvchi", 1992-y., 1 1-bet.